

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИНИНГ ХАЛҚ
ДЕПУТАТЛАРИ КЕНГАШЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539527>

Олламов Алишер Ярашович
мустақил изланувчи

АННОТАЦИЯ: *Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халқ депутатлари Кенгашлари билан ўзаро муносабатларини ривожлантириш истиқболлари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шу билан бирга, Сенатнинг ҳудудий мутаносибликни таъминлаш вазифасидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш мақсадида муайян таклифлар илғари сурилган.*

Калит сўзлар: *Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати, сенатор, ҳудудий вакиллик, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари, парламент назорати.*

Сўнги йилларда Ўзбекистонда парламентнинг ҳудудий муаммоларни ўрганиш ва уни ҳал қилиш масаласи долзарб вазифалардан бири сифатида қаралмоқда. Жумладан, “Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Президенти фармонида кўра, Ўзбекистонда халқ депутатлари кенгашларининг ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишдаги ваколатларини янада кенгайтириш режалаштирилмоқда.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари мустақил орган ҳисобланади. Парламент юқори палатаси - Сенат фақатгина уларнинг фаолиятини ривожлантиришга кўмаклашади, услубий ёрдам кўрсатади. Сенат ва маҳаллий Кенгашларнинг вакилликка асосланган ҳамкорлик фаолияти ҳам ўзида ҳеч қандай императив хусусиятни ифодаламайди.

Маълумки, сўнги йилларда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хусусан Кенгашлар фаолияти билан боғлиқ кенг кўламли ислохотлар амалга оширилиб, Кенгашларга ҳамда депутатларга қўшимча ваколатлар берилмоқда.

Бу, энг аввало, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларини маҳаллий ижроия органларидан “узоқлаштириш” ва ижроия органининг таъсирини камайтириш, маҳаллий вакиллик органларида котибиятлар фаолиятини йўлга қўйиш ва унинг ваколатларини босқичма-босқич кучайтириб бориш, ҳокимнинг маҳаллий вакиллик ва ижроия органларига раҳбарлик қилиш вазифасини бир-биридан ажратиш ва бир шахсга юклатилиши амалиётидан воз кечиш маҳаллий Кенгашлар фаолияти мустақиллигининг янада ошишига хизмат қилади.

Амалга оширилган ислохотлар самараси ўлароқ, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари ўзининг доимий асосда фаолият юритувчи ишчи органига – Котибиятига эга бўлди. Бу бўйича Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 14 сентябрда қабул қилинган “Халқ депутатлари Кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-636-сонли Қонуни қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги, 2004 йил 2 декабрда қабул қилинган “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши депутатининг мақоми тўғрисида”ги қонунларига ўзгартиришлар киритилган.

Сўнги йилларда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятини кучайтиришга қаратилган ҳуқуқий асослар яратилиб, ҳоким, унинг ўринбосари, прокуратура, адлия, ички ишлар, солиқ қўмитаси ва ижро ҳокимиятининг соҳа ва идоралари раҳбарларининг тегишли Кенгашлар олдида ҳисобдорлиги масаласи қонунларда белгилаб қўйилган бўлсада, амалда кутилган натижаларни бермади. Бу нарса Сенатнинг ҳудудий манфаатларни ҳимоя қилиш вазифасини тўла-тўқис амалга оширилишига ҳамда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ҳамкорлик фаолиятига ҳам ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмади.

Бунинг сабаби эса, маҳаллий Кенгашларда ташкилий масалалар билан шуғулланувчи ишчи органнинг мавжуд эмаслиги, бугунги кунга қадар эса мазкур вазифани маҳаллий ҳокимликларнинг аппарати томонидан амалга оширилиб келганлиги сабаб сифатида кўрсатиб келинди.

Амалиётдаги мазкур хато ва камчиликларни бартараф этиш мақсадида дастлаб Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент шаҳрида бошқарувнинг алоҳида тартибини жорий этиш бўйича ҳуқуқий эксперимент тўғрисида”ги 2018 йил 17 августдаги ПФ-5515-сонли Фармонида асосан

Тошкент шаҳар ва туманлар халқ депутатлари Кенгашларида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган ва депутатлар орасидан бўлган халқ депутатлари Кенгаши котиби бошчилик қиладиган доимий асосда фаолият юритувчи халқ депутатлари Кенгаши котибиятини ташкил этиш ва унинг тузилмасини тасдиқлаш белгилаб берилди.

Мазкур Фармонга асосан жорий этилган эксперимент шаклида тузилган халқ депутатлари Тошкент шаҳар ва туманлар Кенгаши котибиятлари самарали фаолият юритган.

Айнан юқоридаги эксперимент натижаларини, илғор чет эл ва қўшни мамлакатлар тажрибаси, шунингдек юртимиздаги маҳаллий Кенгашлар иш самарадорлигини янада кучайтириш зарурлигини инобатга олиб, “Халқ депутатлари Кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 14 сентябрдаги ЎРҚ-636-сонли қонуни қабул қилинди.

Амалга оширилган ушбу ислоҳотга кўра, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши фаолиятига ташкилий-техникавий ва бошқа жиҳатлардан хизмат кўрсатиш вазифаси, маҳаллий ҳокимликлар аппаратида тегишли халқ депутатлари Кенгаши котибияти зиммасига ўтказилди.

Унда, котибиятлар юридик шахс ҳисобланиши ва унинг фаолияти тегишли маҳаллий бюджет ҳисобидан молиялаштирилиши, котибият тузилмаси, штатлари, ходимларнинг меҳнат ҳақи миқдори ва моддий-техника таъминоти, шунингдек уларнинг ишлаши учун зарур харажатларни тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан тасдиқланиши белгиланди.

Сенатнинг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ўзаро муносабатларини ривожланишида “ожиз томон”и ҳисобланиб келган ушбу бўғиннинг кучайтирилиши келгусида ҳудудлардаги муаммоларни самарали ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиши муқаррардир.

Бизнингча, давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари фаолиятини ислоҳ этиш бўйича амалга ошириладиган ислоҳотларда маҳаллий Кенгашлар депутатлари корпусини босқичма-босқич профессионал, доимий асосда фаолият кўрсатишига эътибор қаратиш талаб этилади.

Зеро, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятини кучайтирмасдан туриб Сенат ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари ўртасидаги ҳамкорликни такомиллаштириш билан боғлиқ барча ҳаракатлар самарасиз ҳисобланади.

Сенатнинг маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятини кучайтиришга кўмаклашувчи комиссияси раиси Т.Мадумаров ушбу ислохотларнинг аҳамияти ҳақида фикр билдириб: Мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши фаолиятига бевосита кўмаклашувчи тузилмани ташкил қилиш орқали ҳокимликларнинг аппарати яъни, ташкилий-назорат гуруҳлари зиммасидан ўзига хос бўлмаган вазифалар соқит қилинади.

Иккинчидан, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши томонидан давлат органларининг фаолияти устидан таъсирчан депутатлик назоратини таъминланишига эришилади.

Учинчидан, давлатимиз раҳбари таъкидлагандек, вакиллик ҳокимияти ижро ҳокимиятидан ажраган ҳолда фаолият кўрсатиши ғоясини амалга ошириш учун мустаҳкам замин яратади, деб таъкидлаб ўтган⁶⁷.

Ўзбекистон Республикаси маҳаллий вакиллик органларининг назорат фаолиятини тадқиқот иши доираси ўрганган А.Махмудов 1993 йилда қабул қилинган “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунни танқидий қайта кўриб чиқиб, унинг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунингдек янги таҳрирдаги Қонун лойиҳасида ҳокимлар ҳамда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларини уларнинг вазифалари-ю, ваколатларининг, ўз фаолиятини амалга ошириш механизмларининг фарқли жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда алоҳида-алоҳида бобларга ажратиб, ифода этиш зарур тўғрисида ўз фикрларини билдирган.⁶⁸

Бизнингча, ҳокимият ваколатларининг тақсимлаш принципи моҳиятига монанд давлат ҳокимиятининг маҳаллий ижроия ва маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари шакллантирилишини таъминлаш мақсадида “алқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимнинг мақомини ва фаолият юритиш масалаларини алоҳида қонунларда белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Шу билан бирга, давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” номли китобида⁶⁹ ҳам ҳокимларнинг тегишли вакиллик ҳокимиятини бошқариш ваколоти бекор қилиниши ҳақида фикр

⁶⁷ Маҳаллий Кенгашларинг ўз котибияти бўлади. Толибжон Мадумаров, Сенатнинг маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятини кучайтиришга кўмаклашувчи комиссияси раиси. <http://uza.uz/posts/213038>

⁶⁸ А.А.Махмудов. Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органлари назорат фаолиятини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: 2018. 135- бет.

⁶⁹ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти. 2022 . 87 –бет.

юритилган. Шу муносабат билан, маҳаллий миқёсда маҳаллий ижроия ва ҳокимият вакиллик органларининг мақомини алоҳида белгилаш орқали “Халқ депутатлари Кенгашлари тўғрисида” ва “Ҳокимнинг мақоми тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш зарурлигини алоҳида таъкидланган.

Сенатнинг ҳудудий вакиллик функциясидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш мақсадида парламент юқори палатасига ҳудудлардаги ижтимоий, иқтисодий, саноат, транспорт, қурилиш, коммунал хўжалик ва бошқа соҳалардаги муаммоларни ҳал қилишга реал ёрдам берадиган ваколатларни бериш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз. Барчага аёнки, ҳудудлардаги турли лойиҳаларни амалга ошириш ва давлат дастурлари ижросини таъминлаш кўпчилик ҳолларда молиявий маблағлар ажратилиши билан боғлиқ бўлади.

Шуни инобатга олиб, асосий сенаторлар корпуси ҳудудларнинг вакили эканлигидан келиб чиқиб, бюджет маблағларини сарфланиши ва давлат бюджетининг ижро этиш жараёнида парламент назорати субъекти сифатида ҳудудий манфаатларни ифодалаш нуқтаи-назаридан Сенатнинг иштирокини кенгайтириш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Бунда Президентимиз Шавкат Мирзиёев ҳам ушбу масала бўйича тўхталиб, юқори палатамизда ҳам ана шундай фаолиятни амалга ошириш мақсадида Сенатда алоҳида тузилма ташкил этишни таклиф қилган. Ушбу тузилма Давлат бюджетини шакллантириш ва ижро этиш жараёнлари устидан ҳудудлар манфаатидан келиб чиққан ҳолда назорат олиб боришда сенаторларнинг асосий кўмакчиси бўлади⁷⁰, деб таъкидлаб ўтган.

Шу билан бирга, Сенатнинг ҳудудий вакиллик функцияси самарадорлигини оширишда парламент назоратининг шаклларида оқилона фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бунда сенатор сўровларини юборишда ҳудудий муаммоларни амалга оширишга қаратилганлигига ва ушбу муаммоларни ҳал қилишга қаратилган ташаббус давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларидан чиққанлигига алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги тўғрисидаги ҳуқуқий механизмни жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бунда сенатор ўзи сайланган ҳудуддаги муаммоларни ҳал қилишга бевосита масъул эканлигини ва ушбу муаммони ҳал қилишдан бевосита манфаатдор эканлиги билан боғлиқ қоидаларни ўрнатиш мақсадга мувофиқдир.

⁷⁰ Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ. 2020. 78-бет.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мазкур масалага тўхталиб, келгусида парламент сўрови алоҳида вилоят, туман, шаҳар миқёсидаги долзарб масалаларни ҳам қамраб олса, мақсадга мувофиқ бўлишини ва сенатор сўровини ҳудудлар манфаатларидан келиб чиққан ҳолда шакллантириш, унинг натижасига оид ахборотни Сенатнинг қўмита мажлислари ва ялпи мажлисларида муҳокама қилиш зарурлигига эътибор қаратган.⁷¹

Биз тадқиқот иши доирасида ўрганаётган Сенат ва маҳаллий Кенгашлар ўртасидаги ҳамкорликнинг самарали йўлга қўйилиши халқ томонидан сайланган вакилларнинг халқ хўжалиги, саноат, транспорт, қурилиш, қишлоқ хўжалиги, илм-фан ва соғлиқни сақлаш, коммунал хўжалик ва бошқа соҳаларнинг ошкора ва шаффоф механизмларга таянилган ҳолда ҳаракатга келтириши шубҳасиздир. Чунки, пастдан юқори қараб ҳаракатга келтиришга қаратилган ушбу муносабатларда аҳоли, кенг жамоатчилик, жамоатчилик назорати субъектлари, фуқаролик жамияти институтлари ва давлат органлари иштирок этиб, ўзининг муносиб баҳосини бериб бориш орқали ижобий маънода таъсирчанлигини оширадилар.

Зеро, халқ сайлаган вакиллар иштирокидаги мазкур муносабатлар занжирида ҳам Сенат (шунингдек, сенатор), ҳам маҳаллий Кенгашларнинг биргаликдаги фаолиятига асосланадиган кучга айланишини таъминлаш талаб этилади.

Сенат ва маҳаллий Кенгашлар ўртасидаги ўзаро ҳамкоргини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, ушбу муносабатларда бугунги кунда маҳаллий ҳокимият вакиллик органларининг ўрни ва роли деярли сезилмаяпти. Оқибатда, ҳудудий муаммоларни амалга оширишга қаратилган вазифаларнинг амалга оширилиши ва сайланган сенаторлар корпусининг ҳам иш фаолияти самарадорлиги кутилган натижани бермаяпти.

Бу бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисида эътибор қаратиши зарур бўлган масалаларга тўхталиб, Сенатнинг маҳаллий кенгашлар билан ҳамкорлигини, улар фаолиятига амалий ва услубий кумак курсатиш борасидаги фаолиятини янада кучайтириш лозимлигини таъкидлаб ўтган. Юқори палатанинг бу борадаги фаолияти сустлигича қолаётганлигини ва маҳаллий кенгашлар ҳудудлардаги долзарб масалалар ечимини топишда ўз ваколатларидан деярли фойдаланмаётганлигини таъкидлаган⁷².

⁷¹ Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ. 2020. 78-бет.

⁷² Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ. 2020. 79-бет.

Шу билан бирга, давлатимиз раҳбари ушбу мажлисда қонунчиликда маҳаллий кенгашларга бундай кенг ваколатлар берилган булса-да, амалда уларнинг натижаси кўринмаётганлиги ва Сенат қўмиталари маҳаллий кенгашлар билан самарали ҳамкорликни йўлга қўймагани ҳам бунга сабаб сифатида келтириб ўтган.⁷³

Шунингдек, юқоридаги мажлисда Президентимиз Ш.Мирзиёев жойларда депутатлар корпуси қанчалик кучли бўлса, маҳаллий кенгашлар ва албатта, Сенат ҳам шунчалик кучли бўлишини таъкидлаб ўтган.⁷⁴

Бугунги кунда, мамлакатимизда давлат ҳокимияти ва бошқаруви соҳасида амалга оширилаётган жадал ислохотлар жараёнида Сенатнинг маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари билан ўзаро муносабатларининг институционал ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Гувоҳи бўлганимиздек, бугунги кунда Сенат ва давлат ҳокимиятининг маҳаллий вакиллик органларининг ўзаро ҳамкорлигининг умумий ҳолати ҳудудий манфаатлар уйғунлигини таъминлаш ва ҳудудий муаммоларни олий вакиллик органи доирасида ҳал қилиш юзасидан талабларга жавоб бермайди.

Юқоридаги параграфларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ўзаро муносабатлари борасида йўл қўйилаётган камчиликлар, тўлиқ фойдаланилмаган имкониятлар ва ўз ечимини кутаётган муаммолар тўғрисида батафсил тўхталиб ўтилди.

Бизнингча, баён қилинган муаммоларни бартараф этиш учун комплекс ташкилий, ҳуқуқий ва институционал чора-тадбирлар кўриш зарур. Бунда аввало, маҳаллий Кенгашлар фаолиятини, шу жумладан маҳаллий ижро ҳокимияти таъсиридан холи қилиш билан боғлиқ такомиллаштириш жараёнини тезлаштириш зарур.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ўзаро муносабатларини тубдан ислох этиш юзасидан қуйидаги таклиф ва тавсияларни билдириб ўтишимиз мумкин:

Биринчидан, бугунги кунда маҳаллий ижро ҳокимияти ва давлат ҳокимиятининг маҳаллий вакиллик органлари фаолияти 1993 йилда қабул қилинган «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни билан тартибга солиб келинмоқда. Мамлакатимизда давлат ҳокимияти тизимини тубдан

⁷³ Ўша жойда.

⁷⁴ Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ. 2020. 80-бет.

такомиллаштириш юзасидан амалга оширилган ислохотлар натижасида янги институтлар, қоидалар ва муносабатлар шаклланди.

Шунга асосан юқоридаги қонунни танқидий қайта кўриб чиқиб, маҳаллий миқёсда маҳаллий ижроия ва ҳокимият вакиллик органларининг мақомини алоҳида белгилаш орқали “Халқ депутатлари Кенгашлари тўғрисида” ва “Ҳокимнинг мақоми тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш зарурлигини билдирамыз.

Тадқиқот иши доирасида таклиф этилаётган “Халқ депутатлари Кенгашлари тўғрисида”ги қонунда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ўзаро муносабатлари” деб номланадиган алоҳида боб ажратиш зарур.

Иккинчидан, бизнингча, таклиф этилаётган “Халқ депутатлари Кенгашлари тўғрисида”ги қонунда амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган қўйи Кенгашларнинг қарорларини юқори турувчи Кенгаш томонидан тўхтатиб қўйиш ёки бекор қилишни тартибга солувчи алоҳида моддада белгилаш таклиф этилади. Бунда юқори турувчи Кенгашга қўйи Кенгашларнинг қонун ҳужжатларига зид бўлган қарорлари устидан сенатор сўрови, шунингдек адлия идоралари ва прокуратура органлари томонидан тақдимнома киритилишини, ушбу масала тегишли маҳаллий Кенгашларнинг доимий комиссиялари мажлисларида кўриб чиқилиши зарурлигини белгилаш лозим.

Учинчидан, Маҳаллий даражада ҳокимиятлар ўртасида ваколатларни ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатини таъминлаш принципини тўла рўёбга чиқариш ва том маънода мустақил маҳаллий ҳокимият вакиллик органларини шакллантириш мақсадида ҳоким ва Кенгаш раиси лавозимларини ажратиш масаласини “Халқ депутатлари Кенгашлари тўғрисида” ва “Ҳокимнинг мақоми тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш жараёнида ҳал этиш “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунни қабул қилиш жараёнида ҳал этиш мақсадга мувофиқ. Бунда Кенгаш раисининг доимий асосда ишлашини назарда тутиш муҳим аҳамиятга эга.

Тўртинчидан, амалга оширилган ислохотлар натижасида бугунги кунда маҳаллий Кенгашларнинг доимий комиссиялари фаолияти улар билан бевосита ҳамкорликда ишлайдиган Сенат қўмиталари фаолиятига тўла мос келмаслиги билан боғлиқ амалиётдаги камчиликлар ва ноқулайликлар бартараф этилди. Эндиликда, маҳаллий Кенгашларнинг Сенат, унинг қўмита ва комиссиялари ҳам ҳудудлардан сайланган сенаторлар билан самарали ва аниқ мақсадга йўналтирилган манфаатли ҳамкорликка эришилишини таъминлаш мақсадида халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларнинг

фаолиятини босқичма-босқич профессионаллаштириб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бешинчидан, бугунги кунда Германия Федератив Республикасида 1950 йиллардан бошлаб Маҳаллий давлат ҳокимияти бошқарувини такомиллаштириш масалалари бўйича марказ фаолият кўрсатиб келмоқда. Германиянинг ушбу ижобий тажрибасидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенат ҳузурида ҳудудий муаммоларни ўрганиш ва тадқиқ этиш бўйича “ақлий марказ” сифатида алоҳида, юридик шахс мақомига эга бўлган, мутахассислар, олимлар, амалиётчи мутахассис ва экспертлар, иқтисодчилар ва бошқа соҳа мутахассислари фаолият юритадиган илмий-тадқиқот муассасасини ташкил этиш керак. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятини кучайтиришга кўмаклашувчи комиссиясининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шунингдек қонунчиликда белгиланган ваколатларини ушбу муассасага ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Ушбу марказ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлаш, ҳудудий манфаатлар уйғунлигини таъминлаш ва ҳудудий муаммоларни комплекс ўрганиш асносида уни марказий қонунчилик ва вакиллик органи доирасида ҳал этилишини таъминлаш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш масалаларини чуқур таҳлил қилиш, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари Котибиятлари ходимлари ва Кенгаш депутатларини ҳуқуқий ва сиёсий салоҳиятини ошириш каби вазифаларни амалга ошириб боради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ. 2020.
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти. 2022.
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. // www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 213-модда

5. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда

6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг қарори, 31.07.2021 йилдаги СҚ-360-IV-сон Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламенти ҳамда Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг доимий комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида. Norma – информацион-қидирув тизими

7. А.А.Махмудов. Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органлари назорат фаолиятини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: 2018.

